

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КАК ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Якупов Мансур Рамилевич

ya.mansur2077@gmail.com

+998950033377

Аннотация: В данной статье исследуются способы применения аудиовизуальных средств в педагогической практике, способы их применения, и психологическое воздействие этих средств на учеников а, так же детальный анализ данных средств на примере школьного урока.

Annotation: This article explores ways of using audiovisual media in pedagogical practice, ways of their use, and the psychological impact of these media on students, as well as a detailed analysis of these tools on the example of a school lesson.

Ключевые слова: аудиовизуальные средства, аудиовизуальный метод, стимулирование внимания.

Key words: audiovisual means, audiovisual method, stimulation of attention.

Широко известно, что одной из труднейших задач для учителя является приковывание внимания учеников на себе, которым в силу многих факторов бывает трудно сфокусироваться на восприятие информации, которая предоставляется им учителем. Самым простым и доступным, для каждого учителя, средством в решении этой проблемы будет применение вербально-

визуальных средств в процессе своей практики.

Вербально-визуальные средства представляют собой, своего рода, перечень правил поведения и манер разговора, которыми учитель должен овладеть, для эффективного ведения урока. Во многом они сильно схожи с правилами поведения применяемыми ораторами во время своего выступления, но в случае с учителем, аудитория которого зачастую бывает намного меньшего размера, применение этих правил намного легче.

Что же относится к этим правилам? Первое, это правильно поставленная речь, которая относится к вербальным средствам, и способна своим звучанием привлечь и приковать внимание слушателей на говорящем. В нашем случае это внимание учеников на учителе, что поможет им отвлечься от своих посторонних занятий и подготовиться к внятию информации. Достаточно громкая, но не слишком, и эмоционально окрашенная речь во время пояснения информации будет играть очень важную роль в усвоении этой информации слушателями, с чем никогда бы не справилось обычное, монотонное чтение материала.

Второе, это умение жестиковать и правильно пользоваться языком тела, которое в контексте данной статьи приводятся как визуальные средства. Если мы будем сравнивать результативность двух разных учителей, один из которых просто читает материал сидя за столом, хоть и достаточно не монотонно, и особо не производя никаких движений, и второго, который во время объяснения материала постоянно находится или ходит среди учеников и старается применять жесты для создания наглядных примеров, то мы увидим что второй учитель справляется со своей работой намного лучше первого, так как он, благодаря своему активному применению визуальных средств, не позволяет своим ученикам переключить их внимание на другие вещи, что, в конечном итоге, позитивно сказывается на ихнем восприятии информации.

Рассмотрим, как пример обычный школьный урок. Любой урок в первую очередь начинается с приветствия, учитель, заходя в класс ясным и громким голосом, перед всеми учениками приветствует их, что служит для учеников сигналом что пора отложить все свои остальные занятия и обратить внимание на учителя. Потом тем же голосом знакомит учеником с темой сегодняшнего урока ставя, своего рода, ударение на ней, что вызывает у учеников чувство важности того, что учитель собирается им сегодня рассказывать. При объяснении материала учитель не сидит на месте и постоянно работает руками, создавая тем самым наглядные образы, и активируя тем самым визуальную память учеников, которая помогает им запоминать информацию на много дольше время. В самостоятельной части урока, где требуется больше активность ученика чем учителя, он все равно не перестает ходить по классу и разговаривать с учениками дабы не потерять их внимание, чтобы ученики не начали думать о других вещах и тем самым стимулирую их продолжать активно участвовать в уроке и обрабатывать информации, ранее полученную ими от учителя. В конце урока учитель дает ученикам домашнее задание, используя при этом те же средства что и при начале урока, при ознакомлении учеников с новой темой, вызывая таким образом у учеников чувство важности выполнения домашнего задания.

Как вам удалось понять, в использование аудиовизуальных средств нет ничего сложного и не требует ничего кроме дисциплины, но дает учителям очень действенный инструмент эффективного выполнения своей педагогической работы.

Список использованной литературы:

1 А. Н. Щукин – 1981

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Москва

Методика использования аудиовизуальных средств (при обучении русскому языку как иностранному в вузе)

2. Татьяна Мулинова, Ольга Мулинова – 2015, Москва

Использование аудиовизуальных средств на занятиях по русскому языку как иностранному